

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDA HUQUQBUZARLIK PROFILAKTIKASI

Mirzayev Djamshid Turdaliyevich¹, Turayeva Dilafruz Rustambayevna²

¹Guliston davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD. Dotsent;

²KIUT xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590679>

Annatsiya. Zamonaviy jamiyatda voyaga etmaganlar jinoyati muammosi eng murakkab va munozarali muammolardan biridir. Afsuski, har bir o'smir ham o'z noqonuniy xatti-harakatlarining jiddiy va tuzatilishi qiyin bo'lgan oqibatlarini tushunavermaydi. Ushbu maqolamizda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasi ochib berishga to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Huquqbuzarlik, profilaktika, deviant xulq-atvor, g'ayriijtimoiy ta'sir.

Abstract. The problem of juvenile delinquency in modern society is one of the most complex and controversial. Unfortunately, not every teenager understands the serious and difficult-to-correct consequences of his illegal actions. In this article, we will focus on the prevention of delinquency among minors.

Keywords: Delinquency, prevention, deviant behavior, antisocial influence.

Аннотация. Проблема преступности несовершеннолетних в современном обществе является одной из самых сложных и дискуссионных. К сожалению, не каждый подросток осознаёт серьёзность и трудноисправимость последствий своих противоправных действий. В данной статье мы сосредоточимся на профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Ключевые слова: правонарушения, профилактика, девиантное поведение, антисоциальное воздействие.

Huquqbuzarlik nima?

Huquqbuzarlik - bu huquqqa layoqatli shaxsning qonun qoidalariga zid bo'lgan, boshqa shaxslarga zarar yetkazadigan va yuridik javobgarlikka sabab bo'ladigan aybli xatti-harakati.

Turli yoshdagilar, xususan, o'smirlar manfaatlarini ko'zda tutuvchi, sinfdan tashqari faoliyat tuzilmasi yaxshi rivojlangan maktablar jinoyatchilikning oldini olishda eng samarali hisoblanadi. Maktablarda qo'shimcha ta'lim bo'limlarini tashkil etish, bo'sh vaqtni o'tkazish dasturlarini amalga oshirish, havaskorlik faoliyatini (badiiy, texnik, sport), oilaviy dam olishni tashkil etish maktabni jalb qilishning kuchli manbai va deviant xatti-harakatlarning oldini olish uchun manba hisoblanadi.

Shunday qilib, huquqbuzarliklarning oldini olish maktab bolalarning o'z qobiliyatlari va tashabbuslari uchun haqiqatan ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan joyga aylanishini nazarda tutadi.

Maktablarda ijtimoiy normalar va xulq-atvor qoidalarini ishlab chiqish zarur, chunki busiz yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash muammolarini samarali hal qilish mumkin emas.

Shu munosabat bilan quyidagilar zarur:

- maktab hayotiy normalar strukturasi yaratish;

- maktab o'quvchilariga o'z huquqlarini o'rganish va ulardan foydalanishni o'rganishga yordam berish, buzilgan taqdirda ularni himoya qilish;

- o'smirlarga har bir shaxsning shaxsiy erkinligi va mas'uliyati o'rtasidagi munosabatni ko'rishga yordam berish;

- maktab o'quvchilariga nizolarni qonuniy yo'llar bilan hal qilishni o'rganishga yordam berish;

- huquqiy madaniyat ko'nikmalarini rivojlantirish.

Muayyan shaxs bilan profilaktika ishlarida, - G. A. Avanesov ta'kidlaganidek, "Vaqtni behuda sarflamaslik juda muhim. Aynan dastlabki bosqichlarda, shaxs hali barqaror qarashlar va odatlarga ega bo'lmaganida, muvaffaqiyatga erishish osonroq bo'lishi mumkin".

Agar erta profilaktika choralari etarli bo'lmasa, ular boshqa darajadagi choralar bilan to'ldirilishi mumkin, chunki buning uchun ma'lum vaqt qoldi.

Quyidagi chora-tadbirlar majmui sifatida belgilanishi mumkin :

1) voyaga etmaganlarning normal rivojlanishiga tahdid soladigan vaziyatda ularning yashash sharoitlari va tarbiyasini yaxshilash;

2) g'ayriijtimoiy ta'sir manbalarining harakatlarini to'xtatish va aniqlash;

3) deviant xulq-atvoriga yo'l qo'yayotgan voyaga yetmaganlarga g'ayriijtimoiy qarashlar va odatlarning ildiz otishiga yo'l qo'ymaydigan tarzda ta'sir ko'rsatish.

Erta profilaktikaning asosiy yo'nalishlari:

1. Noqulay turmush va tarbiya sharoitlarini aniq o'smirlarning xulq-atvori va qarashlarining shakllanishiga ta'sir qilmasdan oldin aniqlash va o'rnatish.

2. O'smirlarga g'ayriijtimoiy shaxsiyat pozitsiyasini shakllantirishi va jinoyat sodir etishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sir manbalarini aniqlash va bartaraf etish (zararsizlantirish).

Ushbu yo'nalish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'smirni oilada tarbiyalashning noqulay sharoitlarini uning ota-onasiga turli ta'sir choralari orqali yaxshilash choralari qo'llash;

- o'smirni o'smirlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhitdan olib tashlash;

- o'smirlarni mast holda va boshqa g'ayriijtimoiy harakatlarga jalb qilgan shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni qo'llash;

3. Ijtimoiy deviant xulq-atvori bo'lgan o'smirlarga cheklovchi va tuzatuvchi ta'sir ko'rsatish.

Bundan tashqari, chora-tadbirlar belgilanishi mumkin: g'ayriijtimoiy qarashlari hali mustahkamlanmagan va alohida kichik huquqbuzarliklarni sodir etishda namoyon bo'lgan o'smirlarga ta'sir qilish.

Ularni qo'llashdan maqsad - g'ayriijtimoiy qarashlar va odatlarning mustahkamlanishiga yo'l qo'yimaslik; jinoyat bo'lmagan huquqbuzarliklarni sodir etgan, yaqqol g'ayriijtimoiy shaxs xususiyatiga ega bo'lgan o'smirlarga nisbatan qo'llaniladigan aralashuvlar. Ularning maqsadi - g'ayriijtimoiy shaxsiyat xususiyatlarining jinoyat orqali amalga oshirilishi ehtimolini oldini olish;

4. Bu yerda, zarur hollarda, noqulay oilaviy tarbiya sharoitiga tushib qolgan o'smirlarga yordam ko'rsatish, shu jumladan, salbiy muhitdan chiqarib yuborish va bolalar uyi, maktab-internat va boshqalarga joylashtirish bilan birga, uning xulq-atvori monitoringini hamda individual tarbiyaviy-profilaktika ishlarini (voyaga etmaganlarni hisobga olish va tekshirish, nazoratchi, jamoatchilik nazorati ostidagi shaxslarni tayinlash) tashkil etish bo'yicha aniq chora-

tadbirlarni qo'llash mumkin. Bunda huquqbuzarlik sodir etgan o'smirlarga nisbatan turli ta'sir choralari (ijtimoiy, ma'muriy, fuqarolik, tarbiyaviy majburlov choralari) qo'llash ham kiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, huquqbuzarlikka moyil voyaga yetmaganlar bilan ijtimoiy ish quyidagi vazifalarni hal qilishi kerak:

ta'lim, muloqot va boshqalardagi muammolarning sabablarini aniqlash uchun kompleks tibbiy-psixologik va pedagogik tashxisni amalga oshirish;

har bir bola uchun o'qitishning optimal usulini tanlash va uning shaxsiyatiga psixokorreksiya ta'sir qilish choralari tanlash;

bolalar va o'smirlarga individual yo'naltirilgan pedagogik, psixologik, ijtimoiy, huquqiy va tibbiy yordam ko'rsatish

xavfli guruhlar;

ota-onalarga yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga maslahat yordami; 9-ilova.

reabilitatsiya va tuzatish faoliyati bilan shug'ullanadigan mutaxassislariga uslubiy va amaliy yordam ko'rsatish.

Shunday qilib, quyidagi harakatlar yo'nalishlarini aniqlash mumkin:

diagnostika;

psixokorreksiya ;

salomatlik;

ta'lim va tarbiya;

ijtimoiy va huquqiy;

konsalting;

ilmiy va uslubiy;

ijtimoiy-tahliliy va tarbiyaviy.

Maktab faoliyatining tarbiyaviy va ijtimoiy-huquqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Har bir o'quv yili boshida maktabimizda doimiy yordam ko'rsatish maqsadida og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan o'quvchilar va ijtimoiy zarar ko'rish xavfi ostida bo'lgan oilalar to'g'risida ma'lumotlar bazasi tuziladi. Har bir sinf uchun ijtimoiy pasportlar tuziladi va keyinchalik maktab uchun yagona ijtimoiy pasport tuziladi. Ijtimoiy-ma'rifiy xizmat xodimlari deviant xulq-atvoriga ega bo'lgan o'smirlar bilan ishlashni puxtalik bilan rejalashtiradilar: ular huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha kengashning ish rejasini, voyaga etmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha maktab va voyaga etmaganlar ishlari bo'limi o'rtasida hamkorlikda ish olib borish rejasini, voyaga etmaganlar o'rtasida giyohvandlikning oldini olish rejasini, shuningdek, alkogolizmga qarshi kurash rejasini ishlab chiqadilar. Sog'liqni saqlash bo'yicha ma'rifiy tadbirlar ham rejalashtirilgan.

Huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha kengash yig'ilishlarida "qiyin" o'smirlarning xulq-atvori va o'quv faoliyati bilan bog'liq masalalar muntazam ravishda tinglanadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi oyliklari voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi vazifalarni hal etishda samarali bo'lmoqda. Ularni yo'l-patrul xizmati, patrul va yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari, voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiya a'zolaridan iborat jamoat tashkilotlari vakillari, psixolog, maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari tashkil etadi.

Maktab pedagogik jamoasi o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Maktab bepul darsdan tashqari mashg'ulotlarni

taklif qiladi. Stol tennis, futbol, shaxmat kabi sport to‘garaklari faoliyati yo‘lga qo‘yilib, o‘quvchilar darsdan bo‘sh vaqtlarida faol ishtirok etmoqda.

Maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda xonadon o‘qituvchilari yetakchi rol o‘ynaydi. Ularning ishi oilalarning bolalarning ta‘lim va tarbiyasiga oid maktab siyosatini qanday tushunishini va ularni amalga oshirishda qanday ishtirok etishini belgilaydi. Kafedra o‘qituvchilari ota-onalar o‘rtasida pedagogik bilimlarni targ‘ib qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib boradilar, bolalarning yoshiga mos tarbiyalash bo‘yicha muntazam ma‘ruzalar, ota-onalar yig‘ilishlari, bolalar va ota-onalar bilan birgalikda tadbirlar o‘tkazib turadilar. Bu tadbirlarning barchasi ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish, oila-maktab hamkorligini mustahkamlash, maktabning ta‘lim salohiyatini yuksaltirish, ota-onalarni farzand tarbiyasiga keng jalb etishga qaratilgan.

Xulosa: Huquqbuzarliklar profilaktikasi oyligi doirasida o‘quvchilar o‘rtasida yo‘l harakati qoidalari, sog‘lom turmush tarzi, huquq va burchlari, huquqiy bilimlarini targ‘ib qilish kabi mavzularda suhbatlar o‘tkazilmoqda”.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi oyligi doirasida qator tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish tarbiya jarayonining barcha ishtirokchilarini voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish ishlariga keng jalb etish imkonini bermoqda, bu esa, o‘z navbatida, tezkor vaziyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, o‘smirlar o‘rtasida profilaktika ishlarini sifat jihatidan yaxshilashga xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
2. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA‘SIRINING PSIXOLOGIK JIHLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
3. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).
4. O‘tkirvich, Z. A., Isokovich, A. O., Tursunovich, B. O., Egamberdiyev, R., Abdulkhayitovich, A. X., Taniberdiyev, A., & Anvarovich, S. E. (2025). Optimizing The Integration Of Mobile Applications In The Training Of Future Physical Education Teachers. International Journal of Environmental Sciences, 346-351.
5. Танибердиев, А. А., & Танибердиев, А. А. (2016). Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. Молодой ученый, (11), 1555-1558.
6. <https://co1499sv-new.mskobr.ru/articles/5164>